

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Наврузов Р.Р.	(Бухара)
Нуралиев Н.А.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ РАННЕГО ПОСЛЕОПЕРАЦИОННОГО ПОРАЖЕНИЯ ЖЕЛЧЕВЫВОДЯЩИХ ПУТЕЙ ПРИ ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ

Абдусаматов А.У., Абдурахманов Д.Ш.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. Холецистэктомия остается одной из наиболее часто выполняемых операций в абдоминальной хирургии, при этом лапароскопический доступ стал «золотым стандартом» лечения желчнокаменной болезни и холецистита. Несмотря на совершенствование хирургической техники и накопление клинического опыта, частота ранних билиарных осложнений после холецистэктомии остается значимой проблемой современной хирургии.

Ключевые слова: холецистэктомия, билиарные осложнения, профилактика, желчевыводящие пути, послеоперационный период, лапароскопическая хирургия, желчеистечение, повреждение желчных протоков, интраоперационная холангиография, клип-апликация

IMPROVEMENT OF APPROACHES TO PREVENTING EARLY AFTER-OPERATION DAMAGE TO THE BILE DUCTS DURING CHOLECYSTECTOMY

Abdusamatov A.U., Abdurahmanov D.Sh.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. Cholecystectomy remains one of the most frequently performed operations in abdominal surgery, with laparoscopic access becoming the "gold standard" for treating gallstone disease and cholecystitis. Despite the improvement of surgical techniques and the accumulation of clinical experience, the frequency of early biliary complications after cholecystectomy remains a significant problem in modern surgery.

Keywords: cholecystectomy, biliary complications, prevention, bile ducts, postoperative period, laparoscopic surgery, bile leakage, bile duct injury, intraoperative cholangiography, clip application

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯДА ЎТ ЙЎЛЛАРИНИНГ ОПЕРАЦИЯДАН КЕЙИНГИ ЭРТА ЗАРАРЛАНИШИНИ ОЛДИНИ ОЛИШ ЁНДАШУВЛАРИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Абдусаматов А.У., Абдурахмонов Д.Ш.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. Холецистэктомия қорин бўйлиги жарроҳлигида энг кўп бажариладиган амалиётлардан бири бўлиб қолмоқда, лапароскопик усул эса ўт тои касаллиги ва холециститни даволашнинг "олтин стандарти"га айланган. Жарроҳлик техникасининг такомиллашуви ва клиник тажрибанинг ортишига қарамай, холецистектомиядан кейинги эрта билиар асоратларнинг учраши замонавий жарроҳликнинг долзарб муаммоси бўлиб қолмоқда.

Калит сўзлар: холецистэктомия, билиар асоратлар, профилактика, ўт йўллари, операциядан кейинги давр, лапароскопик жарроҳлик, ўт оқиши, ўт йўлларининг шикастланиши, интраоперацион холангиография, клип-апликация

Введение. По данным различных авторов, частота повреждений желчевыводящих путей при лапароскопической холецистэктомии составляет от 0,3% до 0,8%, что превышает аналогичный показатель при открытых операциях в 2-3 раза[1]. Ранние билиарные осложнения, включающие желчеистечение из ложа желчного пузыря, повреждение добавочных печеночных протоков и клип-миграцию, развиваются у 1,5-3,2% пациентов в первые 48-72 часа послеоперационного периода[2]. Актуальность проблемы определяется не только медицинскими, но и социально-экономическими аспектами. Развитие ранних билиарных осложнений приводит к увеличению длительности госпитализации в среднем на 5-7 суток, повышению летальности до 0,1-0,3%, необходимости повторных вмешательств в 15-25% случаев и значительному увеличению стоимости лечения[3].

Холецистэктомия является одной из самых распространенных хирургических операций, проводимых для лечения заболеваний желчного пузыря, таких как холецистит, желчные камни и другие патологии[4]. Несмотря на высокую частоту выполнения операции и улучшение хирургических технологий, билиарные осложнения, особенно на ранних этапах после операции, остаются значимой проблемой в клинической практике и могут существенно повлиять на качество жизни пациентов, а

также увеличивать расходы на лечение и время восстановления[5]. Ранние билиарные осложнения после холецистэктомии включают такие состояния, как желчный перитонит, повреждения желчных протоков, холедохолитиаз, а также инфицирование желчных путей[6]. По данным различных авторов, частота этих осложнений варьирует от 0,5% до 10% в зависимости от типа операции, уровня квалификации хирурга, а также от состояния пациента до операции[7].

Современные стратегии профилактики билиарных осложнений включают тщательный отбор пациентов, использование интраоперационной холангиографии при «трудной» анатомии, применение различных гемостатических средств и дренирования брюшной полости[8]. Однако единого подхода к профилактике данных осложнений не существует, что обуславливает необходимость разработки оптимизированных алгоритмов предупреждения ранних билиарных нарушений[9].

Цель исследования — разработать и внедрить комплексную систему профилактических мероприятий для снижения частоты ранних билиарных осложнений после холецистэктомии на основе анализа факторов риска и современных технологий интраоперационного контроля.

Материалы и методы исследования. Нами были исследованы больные в период 2023-2025 годы 64 больных с поражением желчевыводящих путей с различной этиологией. Из 64 пациентов, прооперированных в нашем учреждении, у 38 (59,4%) были диагностированы «малые» повреждения желчных протоков. У всех этих больных клинические проявления «малых» повреждений включали желчеистечение в раннем послеоперационном периоде. Среди них у 15 пациентов наблюдалась несостоятельность культи пузырного протока, у 7 — повреждения желчных протоков в области ложа желчного пузыря, и у 16 пациентов источник желчеистечения не был установлен/ Из 26 (40,6%) пациентов с «существенными» повреждениями, у 4 (15,4%) из которых проблемы были выявлены интраоперационно, а у 22 (84,6%) — в раннем послеоперационном периоде, наблюдались билиарные осложнения.

Результаты исследования. Повреждения желчных протоков могут значительно различаться как по характеру, так и по последствиям. Эти осложнения могут варьироваться от незначительного желчеистечения до тяжёлых стриктур внепеченочных желчных протоков, которые трудно поддаются лечению. В свою очередь, выделяют так называемые «малые» и «значительные» повреждения желчных протоков. Оптимизация тактико-технических аспектов хирургического лечения острого холецистита в сочетании с холедохолитиазом в зависимости от причин ранних билиарных нарушений, пациенты были распределены по классификации R.Martin & R.Rossi. Среди 48 пациентов, прошедших операцию в нашем центре, у 5 (7,8%) причиной ранних билиарных осложнений стало аномальное строение внепеченочных желчных протоков. У 7 (10,9%) пациентов был выявлен дополнительный желчный проток в области ложа желчного пузыря, что вызвало желчеистечение в раннем послеоперационном периоде. Одним из факторов риска ранних билиарных осложнений в нашем исследовании стал острый холецистит, который встречался у 22 (34,4%) пациентов. Существенные технические трудности возникли при выполнении холецистэктомии у 12 (18,7%) пациентов с диагнозом склероатрофический желчный пузырь. У 11 (17,2%) пациентов желчеистечение в послеоперационный период было связано с синдромом Мирizzi. Еще у 7 (10,9%) пациентов причиной ранних билиарных осложнений стало неправильное наложение зажима или клипсирования сосудов при возникновении кровотечения во время холецистэктомии/ В раннем послеоперационном периоде ранние билиарные осложнения у 8 (13,3%) больных проявились клиникой нарастающей механической желтухи, у 7 (10,9%) желчным перитонитом, у 28 (43,7%) отмечено обильное желчеистечение по дренажу из брюшной полости по объему от 300,0 мл до 1500,0 мл в сутки и у 17 (28,3%) больных двумя и более осложнениями/ Для оценки послеоперационного желчеистечения использовали модифицированную классификацию L. Morgenstern (2006) [8]. Учитывали не только суточный дебит желчи по дренажу брюшной полости, но и объем скопления жидкости в проекции ложа желчного пузыря, а также наличие свободной жидкости в брюшной полости по данным УЗИ. Желчеистечение I степени (до 100 мл/сут по дренажу брюшной полости или ограниченное скопление жидкости в ложе желчного пузыря в периметре до 5 см при УЗИ) выявлено у 21 (40,4%) больного, II степени (100-500 мл/сут по дренажу или свободная жидкость над и под печенью при УЗИ) — у 19 (36,5%) пациентов, III степени (более 500 мл/сут по дренажу и свободная жидкость в 3 и более областях брюшной полости) — у 12 (23,1%) больных. Источники желчеистечений после ХЭ оценивали по классификации P. Neuhaus (2000). Желчеистечение I степени в 2 (3,8%) случаях было обусловлено добавочным протоком ложа желчного пузыря (ход Люшка), в 3 наблюдениях (5,8%) несостоятельностью культи пузырного протока и у 16 (30,8%) больных источник желчеистечения не выявлен. Источниками желчеистечения II степени в 5 (9,6%) случаях были дополнительные протоки ложа желчного пузыря (ход Люшка у 4 пациентов, дополнительный проток квадратной доли печени — у 1), в 2 (3,8%) - ятрогенное поврежде-

ние МЖП (пристеночное краевое ранение), в 10 (19,2%) - несостоятельность культи пузырного протока, в 2-х (3,8%) случаях выпал дренаж из культи пузырного протока. В 12 случаях желчеистечения III степени было обусловлено повреждением магистральных желчных протоков, из них краевое повреждение в 1 (1,9%) случаи, пересечение у 4 (7,7%) больных и иссечение выявлено у 7 (13,5%) пациентов.

Выводы: Таким образом, среди выявленных источников желчеистечения наиболее часто встречались повреждения внутривенечных желчных протоков области ложа желчного пузыря и культи пузырного протока (73,1%), ранения гепатикохоледоха имели место в 26,9% случаев. Характер и уровень повреждений МЖП оценивалась по классификации Э.И. Гальперина (2009г.). Краевое или частичное повреждение желчных протоков выявлено у 6 (23,1%) больных, клипирование или лигирование протока без ее пересечения выявлено у 3 (11,5%) больных, пересечение у 4 (15,4%) и иссечение желчного протока у 13 (50,0%) больных. У 15 (57,7%) больных повреждение выявлено на уровне «+2», у 7 (26,9%) на уровне «+1» и у 4 (15,4%) больных на уровне «0». Примененные диагностические методики были ориентированы на выявление, дифференциацию и точную локализацию повреждений желчных путей, а также на определение источников желчеистечений. Все пациенты проходили всестороннее обследование, которое включало не только анализ клинического хода заболевания, но и использование стандартных лабораторных и инструментальных методов, таких как общий анализ крови и мочи, биохимический анализ крови, а также эндоскопические исследования желудка и двенадцатиперстной кишки. Для более точного диагноза применялись специализированные методы исследования. К числу неинвазивных методов относились ультразвуковое исследование (УЗИ), компьютерная томография (КТ) и магнитно-резонансная томография (МРТ), которые позволяли детально исследовать состояние желчных протоков и окружающих тканей.

Список литературы:

1. Агапов, М.А. Профилактика билиарных осложнений при лапароскопической холецистэктомии: современное состояние проблемы / М.А. Агапов, В.И. Никольский, А.С. Жуков // *Анналы хирургической гепатологии*. – 2023. – Т. 28, № 2. – С. 45-53.
2. Беляев, А.Н. Факторы риска развития желчеистечения после холецистэктомии и методы их коррекции / А.Н. Беляев, С.М. Рогачев // *Хирургия. Журнал им. Н.И. Пирогова*. – 2022. – № 8. – С. 23-29.
3. Галлямов, Э.А. Интраоперационная холангиография как метод профилактики повреждений желчных протоков / Э.А. Галлямов, В.В. Цуканов, М.П. Агапов // *Эндоскопическая хирургия*. – 2024. – Т. 30, № 1. – С. 12-18.
4. Ветшев, П.С. Предикторы развития ранних послеоперационных осложнений холецистэктомии / П.С. Ветшев, Н.А. Бруслик, И.В. Шульгина // *Хирургия*. – 2021. – № 11. – С. 56-62.
5. Aldouri, A.Q. Bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy: prevention strategies and management protocols / A.Q. Aldouri, S.M. Malik, R.J. Thompson // *World Journal of Surgery*. – 2023. – Vol. 47, № 4. – P. 892-901.
6. Berger, E.R. Minimizing bile duct injury during laparoscopic cholecystectomy: a systematic review and meta-analysis / E.R. Berger, K.L. Huffman, T.S. Singh // *Annals of Surgery*. – 2024. – Vol. 279, № 2. – P. 234-242.
7. Дронов, А.И. Применение электрокоагуляции аргоноплазменной коагуляции для гемостаза ложа желчного пузыря / А.И. Дронов, О.М. Поздняков // *Украинский журнал хирургии*. – 2022. – № 3. – С. 78-84.
8. Chen, W.Y. Risk factors and prevention of bile leakage after laparoscopic cholecystectomy: a multicenter retrospective study / W.Y. Chen, L. Zhang, H.J. Liu // *Surgical Endoscopy*. – 2023. – Vol. 37, № 8. – P. 6234-6241.
9. Иванов, Ю.В. Дренирование брюшной полости после лапароскопической холецистэктомии: показания и эффективность / Ю.В. Иванов, П.А. Ярцев, С.В. Онищенко // *Вестник хирургии им. И.И. Грекова*. – 2021. – Т. 180, № 4. – С. 67-72.

Для цитирования: Абдусаматов А.У., Абдурахманов Д.Ш. Совершенствование подходов к предупреждению раннего послеоперационного поражения желчевыводящих путей при холецистэктомии // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. – 2025. – № 5(19). – С. 491–493. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17208438>